

Pengembangan *Front-End Dashboard* Hi-Depok pada Proyek 1000 Aplikasi *Smart City* Kota Depok di Diskominfo Kota Depok

Yesnida Apriliantari,
Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
yesnida.apriliantari.tik14@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak -- Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik serta dapat membantu menyelesaikan bahkan mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi. Aplikasi Hi-Depok merupakan aplikasi yang dibuat untuk peningkatan pelayanan publik masyarakat Depok. Tujuan dari pembuatan Dashboard Hi-Depok adalah untuk melakukan monitoring serta pengolahan data aplikasi dan data publik. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode pengembangan spiral dengan 6 tahap, yaitu customer communication, planning, analysis risk, engineering, construction & release, dan customer evaluation. Dalam Tahap planning, dilakukan perancangan sistem menggunakan UML diagram untuk menggambarkan bagaimana bisnis proses yang berjalan pada setiap tahap aplikasi yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Pengujian dilakukan menggunakan black box testing untuk mengetahui apakah setiap fungsi telah berjalan sesuai fungsi yang diharapkan atau tidak. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa sebagian besar front-end Dashboard Hi-Depok telah sesuai dengan yang diharapkan dalam rencana pengujian sehingga fungsi utama dari dashboard Hi-Depok sudah berjalan sesuai dengan requirement yang diberikan.

Kata kunci -- *Black box, Dashboard, Front-End, Laravel, Smart City.*

I. PENDAHULUAN

Kota Depok merupakan salah satu Kota penyangga DKI Jakarta, letaknya yang berada dipinggiran Kota Jakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi membuat letak Kota Depok menjadi sangat strategis. Letak Kota Depok yang sangat strategis inilah yang membuat Kota Depok dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang semakin pesat sebagai sebuah kota. Letak Kota Depok yang berada di tengah-tengah khususnya yang berada di pinggir Kota Jakarta ini menjadikan Kota Depok menjadi tujuan alternatif bagi para pendatang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun bagi pendatang yang datang dari Kota

Jakarta, baik sebagai tempat untuk mencari nafkah dan bermukim ataupun hanya sekedar sebagai tempat bermukim. Sebagai

Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa [1].

Jumlah penduduk yang besar, tidak merata, dan tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan beragam masalah. Permasalahan yang muncul bukan saja terkait dengan masalah sosial, tapi juga lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah Smart City perlu diterapkan di berbagai bidang pada kota-kota di Indonesia, sehingga dapat mengelola segala potensi yang dimiliki serta menyelesaikan beragam masalah yang ada di dalamnya. Peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan akademisi, sangat diperlukan untuk mewujudkan Smart City. Melalui implementasi Smart City dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan mampu mengurangi (bahkan menghilangkan) permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkotaan/daerah serta akan menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat [2].

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota (Pemkot) Depok semakin serius untuk merealisasikan program Depok Smart City pada tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari berbagai kesiapan yang dilakukan oleh Pemkot Depok untuk merealisasikan program Smart City. Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, untuk mewujudkan Kota Depok sebagai Smart City, pihaknya telah membuat sejumlah program yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Berbagai program tersebut, sambungannya, dibuat ke dalam suatu road map Smart City yang dijalankan pada 2015-2020 [3].

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Diskominfo Depok), sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program Smart City melalui berbagai forum seminar dan diskusi sebagai bentuk keseriusan Diskominfo dalam merealisasikan program Smart City. Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Depok khususnya Diskominfo

membuat Program 1000 Aplikasi Smart City. Hi-Depok merupakan salah satu aplikasi dalam program tersebut. Hi-Depok merupakan aplikasi pelayanan publik sebagai salah satu wujud realisasi smart city yang berbasis mobile android dan web.

Dashboard Hi-Depok merupakan sistem berbasis web yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan dan tempat penyimpanan data Aplikasi Hi-Depok dan data publik. Selain sebagai tempat pengelolaan, penyimpanan, dan pengintegrasian data dari aplikasi web maupun aplikasi android, Dashboard Hi-Depok juga menampilkan penyajian dan visualisasi data dalam bentuk grafik dan informasi jumlah penggunaan aplikasi dan data publik.

Pemerintah Kota Depok nampaknya menyadari akan pentingnya peningkatan pelayanan masyarakat. Saat ini, pemerintah Kota Depok sedang dalam persiapan merealisasikan program Depok Smart City pada tahun 2020. Dalam mewujudkan Depok Smart City, pemerintah Kota Depok telah membuat sejumlah program yang dibuat ke dalam suatu road map Smart City yang dijalankan mulai tahun 2015 hingga tahun 2020. Salah satu program yang dibuat adalah program 1000 Aplikasi Smart City yang menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Kota Depok yang nantinya aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan kedalam satu sistem.

Oleh karena itu, perlu dibuat Sistem Dashboard Hi-Depok untuk mempermudah admin dalam pengelolaan data dan sebagai bahan untuk evaluasi pengembang sistem Hi-Depok dan pemerintah Kota Depok untuk sistem dan pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga diharapkan dengan implementasi aplikasi ini, mampu mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi dan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kota Depok.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Sistem Spiral

Model Spiral merupakan penggabungan ide pengembangan berulang (*prototyping*) dengan, aspek sistematis terkendali model air terjun (*waterfall*). Model spiral juga secara eksplisit meliputi manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Mengidentifikasi risiko utama, baik teknis maupun manajerial, dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Model spiral dibagi menjadi beberapa *framework* aktivitas, yang disebut dengan task regions. Kebanyakan aktivitas-aktivitas tersebut dibagi antara 3 sampai 6 aktivitas. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam spiral model: Customer Communication, Planning, Analysis Risk, Engineering, Construction & Release, dan Customer Evaluation [4].

B. Pengertian *Unified Modeling Language*

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi dalam merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak [5].

Menurut M. Yanyan Herdiansyah dan Irawan Afrianto (2013), UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, konstruksi dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam sistem [6].

C. Pengertian *Unified Modeling Language*

Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat [7].

Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Disini digunakan kata city (kota) untuk merujuk kepada kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, dimana semua pusat kehidupan berada (pemerintahan, perdagangan, Pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain). Smart City memiliki sepuluh buah elemen penting didalamnya. Kesepuluh elemen tersebut meliputi infrastruktur, modal, asset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan [2].

D. Pengertian *Dashboard*

Dashboard merupakan salah satu solusi dalam penyajian dan visualisasi data dengan menggunakan indikator performa. Dengan menggunakan sistem dashboard, data dan informasi strategis dapat ditampilkan dengan cepat, on line, dan mudah dipahami oleh pemimpin organisasi. Dashboard adalah suatu model antar muka sistem informasi yang di analogikan seperti dashboard sebuah mobil yang mudah di pelajari. Dashboard merupakan sebuah desain yang baik untuk penyajian dan visualisasi data yang dapat memberikan kejelasan mengenai informasi penting kepada pengguna. Dashboard yang baik akan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pola dan anomali pada data sehingga pada akhirnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif [8].

Menurut Teguh Imam, dashboard adalah komponen yang umumnya memiliki Performance Management Systems, Performance Measurement Systems, Business Process Management (BPM) suites, dan BI Platforms. Dashboard menyediakan tampilan visual dari informasi penting yang disatukan dan diatur dalam sebuah layer tunggal sehingga informasi dapat dipahami cukup dengan sekali lihat, serta mudah untuk dieksplorasi [9].

E. Pengertian *Front-end*

Front-End adalah fitur tampilan yang digunakan pengguna (user) saat memanfaatkan sistem yang diaksesnya [10]. Front end adalah aplikasi web yang mampu berinteraksi dengan pengguna secara langsung sehingga memudahkan interaksi antara manusia dengan suatu sistem [11].

b. Activity Diagram

Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Gambar 3.7 Activity Diagram Ubah Data

Gambar 3.4 Activity Lihat Dashboard

Gambar 3.8 Activity Diagram Hapus Data

Gambar 3.5 Activity Diagram Input

Gambar 3.6 Activity Diagram Lihat Data

c. Sequence Diagram

Gambar 3.9 Sequence Diagram Login

Gambar 3.10 Sequence Diagram Lihat Dashboard

Gambar 3.11 Sequence Diagram Input

Gambar 3.12 Sequence Diagram Lihat Data

Gambar 3.13 Sequence Diagram Ubah Data

Gambar 3.14 Sequence Diagram Hapus Data

3) Risk Analysis

Pada sub bab ini, menjelaskan analisis resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan teknis selama pengembangan. Berikut adalah analisis resiko teknis yang dilakukan sebelum melakukan pengembangan:

Tabel 3.1 Risk Analysis

Risk	Impact	Risk Level	Action Priority	Action Trigger	Response Plan
Perubahan personil	Membutuhkan waktu lama bagi personil baru untuk memahami <i>source code</i> dan	M	R	Membuat dokumentasi yang mudah dipahami	Transfer knowledge

Perubahan framework	Membutuhkan waktu untuk migrasi	H	H	Mempelajari framework yang akan digunakan	Mencari ahli
Terjadi perubahan requirement	Membutuhkan waktu untuk analisis bisnis proses aplikasi dan melakukan perubahan	M	R	Melakukan analisis requirement agar requirement yang diubah tidak banyak berpengaruh	Analysis requirement
Tidak terhubung ke database	Aplikasi tidak dapat menampilkan sistem	H	H	Memastikan aplikasi terhubung dengan database	Backup database

4) Engineering

Dalam pengembangan sistem dibutuhkan sebuah representasi dari sebuah aplikasi yang akan dikembangkannya, seperti pembuatan *mockup* yang nantinya akan menjadi gambaran untuk tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem ini. Pada gambar dibawah ini merupakan sebuah *mockup* yang dibuat oleh divisi *UI/UX*, yang selanjutnya akan diimplementasikan menjadi *code program*. Gambar 3.39 merupakan tampilan Halaman Utama pada Open Data Hi-Depok. Namun, divisi *UI/UX* memiliki waktu yang terbatas dalam pembuatan *mockup* Open Data, sehingga yang dapat diselesaikan hanya Halaman Utama saja, tetapi dalam menyelesaikan representasi dari pengembangan sistem ini divisi *UI/UX* langsung mengimplementasikan kedalam *code program*.

Gambar 3.15 Mockup Login

Gambar 3.16 Mockup Dashboard Aplikasi

Gambar 3.17 Mockup Dashboard Data Publik

Gambar 3.21 Halaman Dashboard Aplikasi

Gambar 3.18 Mockup Input Data

Gambar 3.22 Halaman Dashboard Data Publik

Gambar 3.19 Mockup Kelola Data

Gambar 3.23 Halaman Input

Gambar 3.24 Halaman Kelola Data

5) Construction & Release

Berikut adalah hasil dari implementasi *dashboard* yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan.

Gambar 3.20 Halaman Login

6) Pengujian

a. Rencana Pengujian

Tabel 3.2 Rencana Pengujian

Halaman Pengujian	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
Halaman Login	Menampilkan Halaman Login	Black box
Halaman Dashboard Aplikasi	Menampilkan informasi penggunaan aplikasi dan statistik aplikasi	Black box
Halamana Dashboard Data Publik	Menampilkan informasi pengajuan dan jumlah tempat-tempat pelayanan publik.	Black box
Halaman Input Data Master	Mnampilkan form input data master	Black box
Halaman Data Master	Menampilkan tabel data master	Black box

b. Kasus dan Hasil Pengujian
Tabel 3.3 Pengujian Halaman Login

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi <i>field email</i> dan <i>password</i> dengan data yang benar	Masuk ke Halaman Utama	Menampilkan Halaman Utama	[√] diterima, [] ditolak
Melakukan cek <i>responsive</i> Halaman <i>Login</i>	Halaman <i>Login responsive</i>	Button <i>Sign In</i> tidak <i>responsive</i>	[] diterima, [√] ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Tidak mengisi <i>field email</i> dan <i>password</i>	Menampilkan pesan <i>warning</i> bahwa <i>field email</i> dan <i>password</i> harus diisi	Pesan <i>warning</i> muncul dibawah <i>field email</i> dan <i>password</i>	[√] diterima, [] ditolak
Mengisi <i>field email</i> dan atau <i>password</i> dengan data yang salah	Menampilkan pesan <i>warning</i> bahwa data yang dimasukkan tidak valid	Pesan <i>warning</i> muncul diantara <i>field email</i> dan <i>password</i>	[√] diterima, [] ditolak
Mengisi <i>field email</i> dengan format yang salah	Menampilkan pesan bahwa data yang dimasukkan tidak sesuai dengan format <i>email</i>	Pesan muncul dalam bentuk <i>tooltip</i> pada <i>field email</i>	[√] diterima, [] ditolak

Tabel 3.4 Pengujian Halaman Dashboard Aplikasi

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih Menu <i>Dashboard</i> Aplikasi	Masuk ke Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi	Menampilkan Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi	[√] diterima, [] ditolak

Tabel 3.5 Pengujian Halaman Dashboard Data Publik

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih Menu <i>Dashboard</i> Data Publik	Masuk ke Halaman <i>Dashboard</i> Data Publik	Menampilkan Halaman <i>Dashboard</i> Data Publik	[√] diterima, [] ditolak

Tabel 3.6 Pengujian Halaman Input Data

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi semua <i>field data master</i> dan klik <i>submit</i>	Masuk ke Halaman Data Master	Menampilkan Halaman Data Master	[√] diterima, [] ditolak
Mengimport file dengan tipe file excel	Masuk ke Halaman Data Master	Menampilkan Halaman Data Master	[√] diterima, [] ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			

Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Tidak mengisi setidaknya salah satu, beberapa atau semua <i>field</i>	Menampilkan pesan <i>warning</i> untuk setiap data yang tidak diisi	Pesan <i>warning</i> muncul diatas form satu persatu untuk setiap data yang tidak terisi	[√] diterima, [] ditolak
Mengimport file dengan format yang tidak sesuai	Masuk ke halaman error	Menampilkan halaman error	[√] diterima, [] ditolak

Tabel 3.7 Pengujian Halaman Kelola Data

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi semua <i>field data umum</i> dan klik <i>submit</i>	Masuk ke Halaman Data Umum	Menampilkan Halaman Data Umum	[√] diterima, [] ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			
Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Tidak mengisi setidaknya salah satu, beberapa atau semua <i>field</i>	Menampilkan pesan <i>warning</i> bahwa setiap <i>field</i> harus diisi	Pesan <i>warning</i> muncul diatas form bahwa <i>field</i> harus diisi	[√] diterima, [] ditolak

D. Identifikasi Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan Parktik Kerja Lapangan (PKL) di Diskominfo Kota Depok ada beberapa kendala yang dihadapi berupa kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis

3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas

- Sering dilakukan perubahan desain dikarenakan adanya proses bisnis yang sering berubah.
- Terjadinya perubahan *jobdesc* ditengah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga harus melakukan adaptasi dengan *jobdesc* yang baru.
- Terdapat dua project yang harus dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga sulit untuk membagi waktu antara project satu dan lainnya.

3.4.2 Cara Mengatasi Kendala

Adapun cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

- Selalu update tentang perubahan proses bisnis yang ada sehingga dapat lebih memahami kebutuhan design sesuai dengan proses bisnis yang ada.
- Mencari referensi terkait dengan pengerjaan *jobdesc* yang baru dan melakukan konsultasi dengan pembimbing industri terkait dengan *jobdesc* yang diberikan.
- Membuat jadwal pengerjaan project sehingga lebih memudahkan dalam pengerjaan masing-masing project.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan selama tiga bulan di Diskominfo Kota Depok maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengerjaan pengembangan front-end dashboard Hi-Depok pada Proyek 1000 Aplikasi Smart City belum selesai hingga tahap final namun sebagian besar fungsi dan tampilan sudah selesai dan dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan sering terjadi perubahan bisnis proses dan keterbatasan waktu dalam pengerjaan.
- b. Aplikasi dashboard belum dapat digunakan untuk memonitor perkembangan penggunaan aplikasi karena aplikasi Hi-Depok belum launching dan belum digunakan oleh masyarakat secara luas.
- c. Aplikasi dashboard sudah dapat digunakan untuk memonitor data pelayanan publik yaitu data jumlah fasilitas pelayanan publik yang ada di Depok.
- d. Aplikasi dashboard sudah dapat menampilkan data statistik dan data publik meskipun belum semua berfungsi karena belum adanya data sehingga data yang ditampilkan masih bersifat dummy. Sehingga data yang ditampilkan belum dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengembang maupun pemerintah Kota Depok.

B. Saran

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini masih banyak kekurangan dalam pengerjaan sistem. Adapun saran penulis untuk pengembangan sistem selanjutnya, yaitu tampilan aplikasi Dashboard Hi-Depok dikembangkan dengan mengubah tampilan yang lebih menarik, user-friendly dan menggunakan kata yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna dashboard.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Depok. (2017). Profil Kota Depok . <https://www.depok.go.id/>. 18 Desember 2017.
- [2] Pratama, I.P.A.E. 2014. Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya. Cetakan Pertama. Informatika. Bandung.
- [3] Widyanto, G. emkot Depok Fokus Susun Road Map Smart City . <https://www.depok.go.id/10/08/2017/01-berita-depok/pemkot-depok-fokus-susun-road-map-smart-city>. 18 Desember 2017.
- [4] Yurindra. 2017. Software Engineering. Deepublish. Yogyakarta.
- [5] Hasan, N. 2014. Perancangan Aplikasi E-Commerce Penjualan Komputer pada Toko Mitra Purworejo Menggunakan PHP & MySQL. Jurnal Bianglala Informatika 2(1): 81-87.
- [6] Herdiansyah, M. Y. dan I. Afrianto. 2013. Pembangunan Aplikasi Bantu Dalam Menghafal Al-Qur'an berbasis Mobile. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) 2(2):1-8.
- [7] Rosalina, V., Y. Sugiyani, dan A. Triayudi. 2014. Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer dalam Konsep Membangun Serang Menuju Smart City . Jurnal PROSISKO 2: 44-47.
- [8] Henderi, S. Rahayu, dan B. M. Prasetyo. 2012. Dashboard Information System berbasis Key Performance Indicator. Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN Veteran Yogyakarta. 30 Juni: 82-87.
- [9] Imam, T. 2016. Perancangan Data Warehouse Untuk Mendukung Kebutuhan Informasi Penjualan Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus : Sesko Mart). Skripsi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama. Bandung.
- [10] Lestari, T. A. P. 2014. Sistem Pengambil Keputusan Katering Laik Sehat Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang Dengan Metode Dempster. Skripsi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- [11] Afan, R. 2017. Implementasi Sistem Informasi Penjualan berbasis Web pada Supermarket Anjat di Kabupaten Slawi Jawa Tengah. Skripsi. Program Studi Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- [12] Wahyudi, R., E. Utami, dan M. R. Arief. 2016. Sistem Pakar E-Tourism Pada Dinas Pariwisata D.I.Y Menggunakan Metode Forward Chaining. Jurnal Ilmiah DASI 17(2): 67-75.
- [13] Nugroho, B., S. H. Fitriasih, dan B. Widada. 2016. Sistem Informasi Rekam Medis di Puskesmas Masaran I Sragen. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKoSIN) 49-56.